

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ЗАКОННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Абдуллаев Абдумалик Тельман угли
(abdullaevmalik03@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439223>

Актуальность темы. Современный этап реформирования судебной системы Республики Узбекистан сопровождается активным поиском оптимального соотношения между процессуальной справедливостью и процессуальной законностью. Несмотря на то, что оба принципа направлены на обеспечение правосудия, их содержание и практическая реализация нередко вступают в противоречие: соблюдение формальных норм не всегда гарантирует достижение справедливого результата. Особую актуальность данный вопрос приобретает в гражданском и экономическом судопроизводстве, где требуется не только строгое следование нормам закона, но и учёт равенства сторон и добросовестности участников процесса. Сравнительный анализ национальной практики с зарубежными моделями — в частности, с концепциями *due process* и *procedural fairness* — позволяет определить направления совершенствования процессуальных гарантий и укрепления доверия к правосудию в Узбекистане.

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является проведение сравнительного анализа принципов процессуальной справедливости и процессуальной законности в гражданском и экономическом судопроизводстве, а также выявление направлений их согласованного применения в судебной практике Республики Узбекистан. Данная цель обусловлена необходимостью обеспечения баланса между формальным соблюдением норм процессуального права и фактическим достижением справедливого результата рассмотрения дела.

Для реализации поставленной цели в рамках исследования предусматривается решение ряда взаимосвязанных задач. Прежде всего, требуется раскрыть теоретическое содержание категорий процессуальной справедливости и процессуальной законности, определить их соотношение и значение для правосудия. Далее предполагается проанализировать практику их применения в гражданском и экономическом процессах Узбекистана, выявив существующие пробелы и противоречия. Отдельное внимание уделяется изучению зарубежного опыта, в частности, концепции *procedural fairness* в англосаксонской правовой системе и принципа *due process of law* в праве Европейского Союза. Сопоставление этих подходов с отечественным правопорядком позволит обосновать направления совершенствования национального законодательства и судебной практики, направленные на укрепление доверия к правосудию и повышение эффективности судебной защиты прав граждан и субъектов хозяйствования.

Международный опыт регулирования. В зарубежных правовых системах принципы процессуальной справедливости и процессуальной законности рассматриваются как взаимодополняющие категории, обеспечивающие баланс между формальными требованиями закона и реальной защитой прав участников процесса. В странах англосаксонской правовой традиции, прежде всего в Великобритании и США, ключевое значение имеет концепция *due process of law*, которая гарантирует каждому лицу право на справедливое судебное разбирательство, включающее равенство сторон,

беспристрастность суда и соблюдение процедурных гарантий. Этот принцип закреплён в Конституции США и конкретизирован в судебной практике Верховного суда, где акцент делается не только на формальном соблюдении процессуальных правил, но и на их справедливом применении.

В странах континентальной Европы, таких как Германия и Франция, основное внимание уделяется процессуальной законности как условию легитимности судебных решений. Однако современные тенденции развития европейского права свидетельствуют о постепенном усилении ориентации на справедливость и пропорциональность процессуальных норм. Европейский суд по правам человека в своей практике неоднократно подчёркивал, что соблюдение формальных процедур не должно препятствовать достижению справедливого правосудия, закреплённого в статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Для Республики Узбекистан изучение данных подходов имеет важное значение. Сравнение национальной правоприменительной практики с зарубежными моделями позволяет выявить, как формальные требования законности могут быть дополнены элементами процессуальной справедливости, направленными на обеспечение реального равенства сторон и укрепление доверия общества к судебной системе.

Состояние законодательства Республики Узбекистан. В современном законодательстве Республики Узбекистан принципы процессуальной справедливости и процессуальной законности закреплены на нормативном уровне, однако их практическая реализация в гражданском и экономическом судопроизводстве остаётся неоднозначной. Основные положения о законности, равенстве сторон и беспристрастности суда содержатся в Конституции Республики Узбекистан, Гражданском процессуальном кодексе и Экономическом процессуальном кодексе. Тем не менее, на практике наблюдается дисбаланс между формальным соблюдением процессуальных норм и достижением справедливого результата судебного разбирательства.

Процессуальная законность в национальной судебной системе традиционно понимается как неукоснительное соблюдение установленных правил судопроизводства, что обеспечивает предсказуемость и правовую определённость решений. Однако ориентация исключительно на формальные аспекты нередко приводит к тому, что фактическая справедливость дела остаётся за пределами судебной оценки. Например, суды, строго следуя нормам процессуального права, иногда отказывают в рассмотрении исков по формальным основаниям, не обеспечивая при этом реальной защиты нарушенных прав.

В последние годы в рамках судебно-правовой реформы, проводимой по инициативе Президента Республики Узбекистан, предпринимаются шаги по укреплению принципов справедливости и открытости судебной системы. Развиваются институты медиации, электронного судопроизводства и независимости судей, что создаёт предпосылки для сближения процессуальной законности и справедливости. Однако остаются нерешёнными вопросы единообразного толкования этих принципов судами, а также необходимости внесения в процессуальные кодексы норм, обеспечивающих приоритет справедливого рассмотрения спора перед формальными барьерами процессуального характера.

Проблемы и предложения. Несмотря на закрепление принципов процессуальной справедливости и процессуальной законности в национальном законодательстве, их реализация в гражданском и экономическом судопроизводстве Республики Узбекистан сталкивается с рядом системных проблем. Одной из ключевых является преобладание формально-юридического подхода, при котором судьи нередко ограничиваются проверкой соблюдения процессуальных требований, не вникая в вопрос о реальной справедливости вынесенного решения. Такая практика снижает доверие граждан и субъектов предпринимательства к судебной системе и затрудняет достижение целей правосудия.

Кроме того, проблемой остаётся отсутствие чёткого нормативного разграничения понятий «справедливость» и «законность» в процессуальном праве. Это приводит к тому, что суды по-разному трактуют эти категории, что снижает единообразие судебной практики. Также недостаточно развиты механизмы обеспечения равенства сторон, особенно в экономических спорах, где наблюдается дисбаланс ресурсов между крупными компаниями и индивидуальными предпринимателями.

Для преодоления выявленных проблем представляется целесообразным предпринять комплексные меры. Прежде всего, требуется совершенствование процессуального законодательства в направлении закрепления принципа приоритета справедливого судебного разбирательства над формальными ограничениями. Необходимо также усилить подготовку судей и адвокатов в области применения международных стандартов справедливого суда, предусмотренных статьёй 6 Европейской конвенции о защите прав человека. Целесообразно внедрить системный анализ судебной практики с целью выработки единых подходов к применению принципов процессуальной справедливости и законности. Кроме того, важно продолжить цифровизацию судопроизводства и развитие процедур медиации как инструментов, способствующих достижению справедливого и сбалансированного разрешения споров.

Выводы. Проведённый сравнительный анализ показал, что процессуальная справедливость и процессуальная законность представляют собой взаимосвязанные, но не тождественные категории, которые должны рассматриваться в единстве для обеспечения эффективного правосудия. Законность создаёт формальные рамки судопроизводства, тогда как справедливость придаёт процессуальному регулированию гуманистическое содержание, ориентированное на защиту прав и законных интересов сторон. Опыт зарубежных стран демонстрирует, что устойчивое функционирование судебной системы возможно лишь при гармоничном сочетании этих принципов. В англосаксонской правовой системе приоритет отдаётся справедливости процедур (procedural fairness), а в континентальной — законности, однако современные тенденции свидетельствуют о постепенном сближении этих подходов.

Для Республики Узбекистан актуальной задачей становится адаптация данных принципов с учётом национальных правовых традиций и практических реалий. Усиление роли процессуальной справедливости в гражданском и экономическом судопроизводстве позволит не только повысить доверие к судебной системе, но и обеспечить более полное соответствие национальных процедур международным стандартам правосудия. Реализация предложенных мер будет способствовать

формированию справедливой, транспарентной и законной судебной практики, соответствующей современным требованиям правового государства.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан (в ред. от 2018 г.).
2. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан (2018).
3. Закон Республики Узбекистан «О судах» №703 от 28.07.2021 г.
4. Бёрк, К. (2007). Процессуальная справедливость: ключевой элемент общественного доверия к правосудию. *Журнал судебной практики США*. Университет Миссури, Канзас-Сити.
5. Ликсински, Л. (2015). Процессуальная справедливость в системах защиты прав человека. В: Сарвариан А., Фонтанелли Ф., Бейкер Р., Цевелекос В. (ред.), *Процессуальная справедливость в международных судах и трибуналах* (с. 325–342). Лондон: British Institute of International and Comparative Law.
6. Иноятова, С. Ф. (2012). *Гражданское процессуальное право. Особенная часть*. Ташкент: ТГЮИ. Электронная библиотека ТГЮИ.
7. <https://lex.uz>.
8. <https://cyberleninka.ru>